

UDK:553.061.12

**QO'YTOSH MA'DAN MAYDONIDAGI DAYKALARINING
PETROGRAFIK XUSUSIYATLARI.**

Qo'yliyev Mirkomil Madat o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi

O'zbekiston milliy universiteti

geologiya va muhandislik geologiyasi fakulteti

geokimyo va minerologiya kafedrası magistri

mirkomilkuyliyev@gmail.com

Anotatsiya: Lamprofir daykalar batafsil ravishda o'rganilgan va turlarga ajratilgan (malxit, spessartit). Daykalar ma'danli maydon hududida tarqalishi va joylashuvining qonuniyatlari aniqlandi. Asos daykalar (lamprofirlar) yagona magma hosilalari hisoblanadi, magmatik differentsiatsiya natijasida errozion kesimning pastki nuqtalarida (1000 m) melanokrat, yuqorisida (1905 m) leykokrat tog' jinslari uchraydi. Bunga barcha daykalar tarkibidagi rogovaya obmanka va plagioklazlar tarkibi bir-biriga juda yaqinligi aniqlandi.

Дайки лампрофиров детально изучены и разделены на типы (мальхит, спессартит). Установлены закономерности распространения и расположения даек на территории горнодобывающего района. Главные дайки (лампрофиры) являются единственными магматическими образованиями, в результате магматической дифференциации в нижних точках (1000 м) эрозионного разреза встречаются меланократовые породы, а в верхних (1905 м) — лейкократовые породы. Установлено, что состав роговой обманки и плагиоклаза во всех дайках очень близок друг к другу.

Tayanch iboralar: malxit, spessartit, Qo'ytosh ma'danli maydoni, plagioklazlar, aksessor minerallar.

Qo'ytosh ma'danli maydonida daykalar juda keng tarqalgan. Ular shu nomdagi granitoidli intruziv tog' jinslarini, qamrab yotuvchi cho'kindi-metamorfik tog' jinslarini, ba'zilari esa hatto ma'dan tanalarini ham yorib o'tadi. Daykali hosilalar, ayniqsa asosli turlari va lamprofirlarning soni 30 tadan ziyod bo'lib [1,2], 65-80° burchak ostida g'arbga og'ib yotadi va submeridional 36-40° yo'nalishda 3-5,5 kmga cho'zilgan tanalar hosil qiladi (1.1 -rasm). Daykalarining qalinligi 0,5 metrdan to 10-12, ba'zan 20 metrgacha yetadi.

Eng muhimi, ular maydonning shimoliy-g'arbiy va g'arbiy qismlarida ko'proq tarqalgan; ayniqsa Mixliboy soyning yuqori qismida eng ko'p to'plangan joyi kuzatiladi, sharqqa tomon daykalar soni kamayib ketadi. Mixliboysoy yuqori oqimining o'ng tomonida 750 metrlik petrografik profilda 26 tadan ziyod daykalar (malxit, spessartit, diabaz, diorit porfir, granodiorit porfir) aniqlandi (1.1-jadval).

Aksincha, maydonning markaziy va sharqiy qismlarida 1-2 ta dioritli porfir, leykogranit, apolit va pegmatit daykalari va tomirlari uchraydi. Qo'ytosh granitoidli intruzivining sharqiy kontakti atrofida, Hovuzbuloqning yuqori oqimlarida spessartit va dioritli porfirirlarining daykalari uchraydi. Ularning tarkibida olivin donachalari borligi aniqlangan (E.Iskandarovning og'zaki ma'lumoti).

Z.M.Muradov (1973) ma'lumotlari bo'yicha chuqur meridional yer yorig'i bo'ylab katta qalinlikdagi o'rta-asos va nordon tarkibli daykalar Qo'ytosh-Ugat yo'nalishida keng tarqalgan. Ular granitoidlardagi aniq rivojlangan parallel yer yoriqlarini to'ldiradi. Eng muhimi, ular juda suyuq holatda yoriqlarni to'ldirilishi bilan bir qatorda, yon atrofdagi kichik yoriqchalarni ham to'ldiradi.

Maydonning g'arbiy qismida daykalar yo'nalishi meridional bo'lsa, sharqiy qismida submeridional, ya'ni ular yagona magmatik o'choqdan chiqishi taxmin qilingan. Daykalar Saganaksoyning markaziy vodiysida o'zaro tutashishi aniqlangan. Xuddi shu joyda 1971-1973 yillarda Nurota geofizik partiyasi ishlari natijasida intensiv magnit anomaliya aniqlangan.

N.G.Buzkovaning ma'lumoti bo'yicha (1988, VSEGEI) aniqlangan magnit anomaliya maydoni bilan daykalarining yoysimon tarqalish joyi ustma-ust kelishi tasdiqlandi.

Quyida perm davrida granitoidlarning ko'tarilishi va rivojlanishi bilan Saganaksoy chuqur yashirin yer yorig'ining janubiy-g'arbiy tomonida sinish harakteriga ega bo'lgan yer yoriqlari paydo bo'lgan.

Sinsh yer yoriqlari ma'dan tashuvchi suyuqliklar sirkulyasiyasi, o'rta va asos tarkibli daykalarining yorib chiqishi uchun qulay sharoit yaratib bergan; bu ma'dan tanalari bilan daykalarni bevosita aloqasi borligi, geologik va mutlaq yoshlarini (247 ± 2 mln. yil) bir-biriga yaqinligini ko'rsatadi [3].

A.M.Musayevning fikricha asosli daykalar magmatizmning yakunlovchi bosqichida paydo bo'lishi, batolitli bosqichda uchramasligi, ikkita mustaqil magmatik o'choq borligidan darak beradi.

Granitoidli magmaning tug'ilishidan boshlab to kristallanib qotishiga qadar, bazalt magmasi yer qobig'ining yuqori qatlamlariga ko'tarilishi va daykali bosqichning boshlanishiga qadar deyarli harakatsiz bo'lgan.

Granitoidli magma paydo bo'lishi, yuqoridan pastga rivojlanadigan chuqur yer yoriqlariga va yer qobig'ining yuqori qatlamlariga intiluvchi bazalt magmasiga ham «plastik ekran» bo'lib xizmat qilgan.

Qo'ytosh ma'danli maydonidagi asosli daykalar suyuqligining hosil bo'lishi, metamorfizmning granulitli fasiya sathida bo'lganligini, ularning tarkibidagi granat megakristallari granat-piroksenli gneyslar ksenolitlari tarkibidagi granat bilan tarkibi yaqinligini ko'rsatadi.

Tajribalar shuni ko'rsatadiki, amfibol 13-23 kbar bosim oralig'ida suyuqlikda barqaror holatda, pirop molekulasiga to'yingan granat esa 30 kbarda barqaror bo'ladi. Granat va kersutit megakristallari yuqorida qayd qilingan ksenolitlar mahsulotlari bo'lsa, barometrik ma'lumotlarga tayanib, bu tog' jinslari 27-40 km chuqurlikda yotadi va granulit-bazalt qatlamiga to'g'ri keladi [5].

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, daykalar tarkibida yer qobig'ining chuqur qatlamlariga mansub ksenolitlar: ultramafitlar, piroksenitlar, gornblenditlar, gabbonoritlar, anortozitlar, doleritlar, charnokitlar, asosli granulitlar, ikkipiroksenli va granat-piroksenli gneyslar, plagioklazitlar, plagiogneyslar, glaukofanli slaneslar, kristallik slaneslar, kvarsitlar, rogoviklar, granat, amfibol, plagioklaz megakristallari uchraydi.

Asosli daykalarda kersutitli gabbro ksenolitlarining uchrashini, yer qobig'ining poydevorida kersutitli gabbrolar bloklari yuqoriga siqilib ko'tarilishi natijasida qisman eriydi va suyuqlik hosil qiladi deb izohlash mumkin.

Daykali tog' jinslarining turlari Qo'ytosh ma'dan maydonida juda ko'p daykalar o'rganilgan va bir nechta turlarga ajratilgan. Jumladan, Ye.V.Chukarov va boshqalar (1968 y) maydonda 1- va 2-bosqich daykalarini ajratishgan. Birinchi bosqichda applit va pegmatit daykalari hosil bo'lgan, 2-bosqichda esa granodiorit porfir, kvarsli monsonit porfir, melanokrat dioritli porfirit va spessartitlar hosil bo'lgan. Birinchi bosqichdagi daykalar granitoidlar bilan hosil bo'lish vaqti yaqinligi, 2-bosqichdagi daykalar esa dastlab granitoid magmasini hosil qilgan magmatik o'choqdan hosil bo'lgan va genetik nuqtai nazardan yagona kompleks deb qarashadi.

Q.L.Babayev (1949) Qo'ytosh ma'dan maydonida asosli daykalarni o'rganib quyidagi turlarini ajratgan:

1. Kvarsli diorit-porfirit,
2. Kvars-amfibolli porfirit,
3. Kvarsli monsonit,
4. Diabaz-porfirit,
5. Spessartit.

Bularning orasida kvarsli diorit-porfiritlar eng ko'p tarqalgan. I.X.Xamrabayev o'zining ilk ilmiy ishlarida bunday tomirli jinslarni «G'arbiy O'zbekiston intruziv hosilalari bilan genetik bog'liq va sovigan granitoidli magmaning differensasiya hosilalaridir» deb yozgan.

X.M.Abdullayev bo'yicha – nordon intruziyalarning tomir hosilalari aplit va pegmatitlar egallagan maydon, diabaz, diabazli porfirit va turli lamprofirlarga qaraganda ancha kichik, ammo lamprofirlarni genetik nuqtai nazardan o'rganish maqsadga muvofiq. Keyingi ishlarida asosli daykalar bazalt magmasining hisobiga hosil bo'lishi va granitoidli magmatik o'choq sathidan ancha pastda joylashganligini, o'z navbatida ular mustaqil genetik guruhga mansubligini taxmin qilgan.

V.N.Ushakov (1999) Qo'ytosh ma'dan maydonida ma'danlararo (P_1) granodiorit-porfir, dioritli porfirit va ma'dandan keyingi (P_{1-2}) spessartit va vomezit daykalarini ajratgan; undan tashqari, granitgacha bo'lgan lamprofirlarni (C_{2-3}) ham aniqlagan.

Z.A.Yudalevich nordon daykalar turlariga adamellit-porfir va leykograditlarni ham kiritgan va porfirit daykalari Ugat shaxtasi atrofida skarnlarni yorib chiqishi va o'zlari kvars-sulfidli tomirlar bilan kesilganligini aniqlagan.

A.M.Musayev Qo'ytosh-Ugat yo'nalishi bo'yicha asos tarkibli daykalarni o'rgangan. Daykalar tarkibida chuqurlik ksenolitlarini o'rganish bilan bir qatorda, tarkibida kersutit, granat va asosli plagioklazlarning porfir ajralmalari (megakristallari) borligini aniqlagan.

O'rganish natijasida daykalar tarkibida oz miqdorda vulqon shishasi, asosli plagioklaz va kersutitlarning borligini hisobga olib, ularni andezibazalt deb atagan [4,5].

Malxitlar¹ bu turdagi daykalar Qo'ytosh granitoidli intruzivining janubiy-g'arbiy qismida Mixliboy soyning yuqorisida, Zarqo'tonda va Ugat qishlog'ining boshlanishi, Mixliboy soyning birinchi chap irmog'i (Saganaksoy) quyilishida uchraydi. Tashqi ko'rinishidan to'q kulrang, qora porfirsimon juda zich melanokratli tog' jinsi. Bu daykaning qalinligi 1 metrgacha bo'lsa, ko'rinishi to'q kulrangdan qora ranga o'tadi, kontakt oldi kuyish zonasi («zona zakala») aniq ko'rinadi (1.1-rasm).

Porfir ajralmalari plagioklazdan va rogovaya obmankadan ba'zan biotit, piroksendan iborat. Undan tashqari, granat qo'shimchalari ham uchraydi.

Malxit – atamasi ancha eskirib qolgan, oxirgi petrografik ishlarda deyarli ishlatilmayapti. Ammo, lamprofirlarni tasniflash, turlarga ajratishda qo‘l keladi. U melanokrat bo‘lib, tarkibida rogovaya obmanka va plagioklaz porfir ajralmalari, asosiy massasida rogovaya obmanka, andezin va kvars uchraydi (Ер ҳақидаги фанлар бўйича очиқ энциклопедия GeoWiki)

1.1-rasm. Malxit daykasi: a) 1,2 m qalinlikdagi submeridional yo‘nalishdagi dayka, b) daykaning granodioritlarni yorib chiqish kontakti

Asosiy massada plagioklaz, rogovaya obmanka, biotit, anortoklaz, ikkilamchi minerallardan – xlorit, vayrakit, kalsit, serisit, epidotlar, aksessor va ma‘danli minerallardan – apatit, ortit, sirkon, sfen, rutil, sfalerit, pirit, galenit, magnetit, titanomagnetit, ilmenit, pentlanditlar uchraydi.

Plagioklaz (An_{68-70}) ikki generasiyada uchraydi, birinchisi yirik megaporfir ajralmalari tarzda bo‘ladi, o‘lchami 2-3 mmdan to 3 smgacha yetadi va ular bo‘yicha sossyurit, epidot va kalsit mayda aralashma holda rivojlanadi (1.2-rasm). Kimyoviy tarkibi bo‘yicha ular andezin-bitovnitga to‘g‘ri keladi, ba‘zan shaffof albit uchraydi (1.1 -jadval 3,4, 9, 10). Ikkinchi generasiyasi zonal tuzilishga ega bo‘lgan turi, chekka qismlari andezinga to‘g‘ri keladi.

Rogovaya obmanka ham ikki generasiyada uchraydi. Birinchisi – yirik megaporfir ajralmalari holda, o‘lchami 5 smgacha, ba’zan 12 smgacha yetadi. Mikroskopda uning rangi yashil-qo‘ng‘ir, pleoxroizmi och yashil-qo‘ng‘irdan to‘q yashil qo‘ng‘ir rangacha o‘zgaradi. Porfir ajralmalari atrofida reaksiya hosiyati kuzatiladi (1.1 d,y,e va 1.2 a,v,d -rasmlar).

Kimyoviy tarkibi bo‘yicha kersutitga juda yaqin (1.2-jadval 19-32). Ikkinchi generasiya – o‘lchamlari ancha kichik bo‘lgan, ammo tarkibi jihatdan va optik xususiyatlari ham dastlabki generatsiyaga yaqin. Eng muhim xususiyatlaridan biri shuki, mikroanalizator yordamida qaralganda rogovaya obmankalar asosiy massada ham porfir ajralmalar shaklda uchraydi (1.2 -rasm). Asosiy massa tiniq zonal tuzilishli plagioklaz (andezin) mikrolitlaridan, kam miqdorda kvarsdan (2-3 %), biotit hamda sarg‘ish-qo‘ng‘ir rogovaya obmankadan tashkil topgan. Biotit mayda qipiqsimon, xloritlashgan.

A

B

1.2-rasm. Qo‘ytosh ma‘dan maydonidagi malxit daykasining tashqi ko‘rinishi: a) piroksenitning ksenoliti , b) dayka bilan granodiorit kontakti, v) to‘q kulrangdagi tashqi ko‘rinishi, porfir tuzilish, g) yedirilgan plagioklaz donachalari, d) kersutitning megakristali, o‘lchami 12 sm, e) kersutit va granatlarning megakristallari (saganaksoy, ugat qishlog‘i)

v

G

d

E

1.3-rasm. Malxit daykasi shaffof shliflari mikrofotografiyasi. Porfirli, lamprofirsimon tuzilish. Porfir ajralmalari plagioklaz, rogovaya obmankadan iborat (Saganaksoy, Ugat qishlog‘i). Rasmlar Nikon Optiphot 2Pol mikroskopida 100x ob‘yektivda olingan. Chap ustun ikki nikolda olingan.

Bu dayka tarkibida qora rangdagi yirik donali rogavaya obmankali klinopiroksenit ksenolitlari topildi (1.3-rasm). Uning o‘lchamlari 3x6, 4x6 sm. Shakli yumaloq. Tarkibida klinopiroksen (titanavgit, 1.1-jadval) va rogovaya obmanka, ba‘zan plagioklaz, xlorit va apatit uchraydi (1.4.-rasm).

1.4-rasm. Rogovaya obmankali klinopiroksenit ksenoliti. Yirik donali gipidimorfdonali tuzilish. Markazda plagioklazning ichidagi piroksen evaziga hosil bo'lgan rogovaya obmanka. Rasmlar Nikon Optiphot 2Pol mikroskopida 100x ob'yektivda olingan.

Nikollar kesishgan.

Piroksen (titanavit, 1.1-jadval 41-48) xarakterli ajralish darzligiga va ozgina pleoxroizmga ega, uning markaziy qismlarida ikkilamchi rogovaya obmanka va xlorit kuzatiladi (1.4-rasm).

Xloritlar, asosan rangli minerallar – rogovaya obmanka va biotitlarning o'zgarishidan hosil bo'lgan va ularning kimyoviy tarkibi mikroanalizator yordamida aniqlandi (1.2.-jadval).

Dioritli porfirirlarda va malxitlarda xloritlarning kimyoviy tarkibi ripidolitga yaqin, spessartitlarda kremniy oksidining miqdori yuqoriroq, oz miqdorda kaliy va titan oksidlari bor, sababi – gilli minerallarga (montmorillonit va b.) aylanish jarayoni oxiriga yetmagan deb o'ylaymiz. Ba'zi ripidolitlar tarkibida kumush va margimush uchraydi ($Ag_2O=0.04$, $Sb_2O_3=0.06$).

1.1-jadval

Qo'ytosh ma'danli maydonidagi daykalar minerallarining kimyoviy tarkibi

№	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	FeO*	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	V ₂ O ₅	Cymm a
1	57,69		27,20				6,97	7,64	0,51		100,00
2	60,83		26,46	0,53			2,44	7,27	2,48		100,00

3	76,72		11,99	2,90		0,97	1,33	5,44	0,65		100,00
4	59,72	0,93	17,17	4,35		3,60	6,32	5,73	2,18		100,00
5	66,92		20,90				1,50	11,21	0,19		100,71
6	62,05		25,07	0,68			1,48	7,10	3,62		100,00
7	66,10		20,69	0,62			3,81	8,22	0,56		100,00
8	62,17		23,29	0,56			5,49	7,87			99,39
9	57,55		26,78	0,42			7,46	7,55	0,39		100,13
10	56,83		27,42	0,29			8,10	6,92	0,44		100,00
11	38,45	3,22	15,67	20,39	0,26	8,31	10,28		1,10	0,06	97,73
12	68,13		19,61				2,96	8,20	1,10		100,00
13	66,18		19,23					1,56	12,1 4		100,00
14	36,70	3,77	10,74	12,17		10,6 7	9,91		0,76		84,71
15	41,63	2,14	13,34	14,11		11,1 7	11,11		0,97		94,48
16	40,17	4,30	15,26	10,40		13,1 7	11,42		1,12		95,84
17	45,39	1,53	9,58	20,51	0,55	10,3 6	11,39		0,69		100,01
18	40,61	1,69	8,02	13,05		10,3 2	18,24		1,28		93,20
19	41,94	3,36	11,29	15,70	0,34	11,0 1	12,33		0,82		96,80
20	36,40	2,30	8,45	11,78	0,21	10,6 8	9,18		0,39		79,39
21	41,29	3,22	15,10	9,30		13,3 5	10,28	2,54	0,86		100,00

22	40,96	3,24	15,76	10,41		14,8 5	11,20	2,45	0,89		100,00
23	41,66	3,41	15,24	10,79		14,3 8	11,60	1,91	0,87		100,00
24	41,11	3,63	15,45	10,75		14,4 7	11,37	2,11	0,82		100,00
25	38,87	3,46	13,06	12,65		11,7 4	11,29	1,28	0,87		100,00
26	41,40	3,21	15,10	11,41		14,1 2	11,38	1,94	0,98		100,00
27	40,39	4,06	12,17	17,50		11,4 8	11,37	1,57	1,09		100,00
28	40,14	4,57	12,72	15,45		12,1 7	11,40	2,47	1,09		100,22
29	40,35	5,17	12,92	14,54		12,5 2	11,63	2,10	1,11		100,58
30	40,33	3,86	15,30	12,19		13,7 9	11,14	2,22	0,84		100,00
31	40,84	4,31	14,26	9,96		15,1 2	11,73	2,45	1,18		99,86
32	40,19	4,28	14,09	11,55		13,3 8	11,57		1,24	0,25	96,53
33	55,97		14,00	9,48		6,83	5,91	5,58	1,30		100,00
34	41,23	4,19	12,51	15,98		11,5 7	10,84	1,64	1,15		99,20
35	40,18		17,52	17,00		5,23	19,12		0,95		100,00
36	38,41		19,99	17,28		0,59	23,73				100,00
37	40,64	0,52	26,06	8,94		0,62	22,65				99,43

38	42,63	3,76	11,51	18,86		10,6 3	11,47		1,13		100,00
39	44,24	2,40	10,16	14,28		12,8 1	10,83		0,47	0,16	95,35
40	43,73	2,43	10,22	14,15		12,6 6	10,40		0,40	0,23	94,23
41	39,81	3,76	14,21	13,30		12,2	10,95	1,46	1,06	0,06	96,81
42	38,60	3,23	15,14	18,57		9,03	10,51	1,54	1,00	0,11	97,74
43	38,45	4,67	12,93	13,77		11,7 8	11,19		0,98	0,10	93,88
44	39,47	4,03	11,48	13,80		11,9 1	10,87		0,89		92,45
45	37,86	4,44	12,80	13,73		11,3 9	10,76		0,99		91,97
46	39,02	3,40	15,49	20,26		8,48	10,44	0,76	1,10		98,95
47	39,84	4,91	13,67	13,54		12,3 7	11,73	1,20	0,87		98,12
48	38,83	3,43	15,39	19,77	0,24	8,59	10,55	1,30	0,99		99,09
49	50,70	0,68	11,91	23,12		6,30	3,04		5,06		100,81

Izoh. 1-12-plagioklazlar, 13-ortoklaz (*BaO=0,90);, 14-38-rogovaya obmankalar (8*-As₂O₅=0,72, 27*-Cr₂O₃=0,93); 39-48-titanavgitlar; 49-biotit. Mikrozonli nuqtali aniqlashlar GGI ning «Jeol-8800Rh» Yaponiya) rusumli elektron mikroanalizatorida aniqlangan. D.V.Muxamedjanova. Analizlarda uchuvchi komponentlar va suv miqdori hisobga olinmaganligi uchun yig'indisi 100%ga yetmagan.

1.2-jadval

Qo'ytosh ma'danli maydonidagi daykalar tarkibidagi xloritlarning kimyoviy tarkibi

П /П	Тог жинси	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	FeO *	Mn O	Mg O	Ca O	K ₂ O	Жам и
1	Diorit porfir	27,8 5		17,4 7	25,9 8	0,3 4	17, 37	0,5 7		89,52
2	-/-	27,9 2		17,2 3	26,6 3	0,2 8	16, 81	0,2 7		89,14
3	-/-	27,9 7		17,5 8	23,4 7	0,3 6	16, 89	1,0 3		87,31
4*	-/-	26,2 6		19,2 4	26,4 7	0,3 5	15, 67	0,1 3	0,0 3	88,24
5	Spessarti t	35,4 3	0,4 9	16,3 2	22,3 0	0,3 2	14, 13	2,2 5	1,4 6	92,70
6	Malxit	20,9 2		19,7 8	28,9 5	0,3 2	10, 56			80,82
7	-/-	24,7 9	0,4 0	18,4 6	26,7 4	0,3 1	11, 32	0,2 6		82,28
8	-/-	27,4 7		21,1 9	27,2 3	0,4 1	16, 33	0,5 0		93,13

Izoh. 4*-xlorit ($Ag_2O=0,04$, $Sb_2O_3=0,06$). Mikrozonli nuqtali aniqlashlar GGI ning «Jeol-8800Rh» Yaponiya) rusumli elektron mikroanalizatorida aniqlangan. D.V.Muxamedjanova.

Spessartit daykalari Qo'ytosh ma'danli maydonda kam tarqalgan, ularning tuzilishi porfirli, lamprofirli. Porfir ajralmalari rogovaya obmanka, plagioklaz va ba'zan, biotitdan tashkil topgan (1.5-rasm) bo'lib, tog' jinsi umumiy hajmining 15-20%, asosiy massa 80-85%ni tashkil etadi.

Qo'ng'ir rogovaya obmanka (kersutit) porfir ajralmalarida 1,5 mm o'lchamdagi uzun rombiksimon ko'rinishdagi shakllar hosil qiladi, ba'zi rogovaya obmankaning porfir ajralmalari chekkalarida kelifitli hoshiya kuzatiladi, bu kristalning o'rtasi o'ta

mayda qora magnetit va rogovaya obmanka aralashmasidan iborat. Asosiy massada ularning o'lchamlari 0,15-0,2 mm dan oshmaydi. Ba'zi rogovaya obmanka kristallari zonal tuzilishga ega, chunki ularning markaziy qismi yashil-ko'kimtir bo'lsa, chekka qismlari qo'ng'ir rangga o'zgaradi. Kimyoviy tarkibi 1.1-jadvalda (an.3-7) keltirilgan.

Plagioklaz tabletkali-prizmatik donachalar hosil qiladi, o'lchamlari 1,5-2 mm gacha (1.5-rasm,). Ular sof, juda kam o'zgargan, polisintetik qo'shaloqlar hosil qiladi, ba'zan zonal tuzilishga ega. Kimyoviy tarkibi bo'yicha andezin-oligoklazga to'g'ri keladi (1.1-jadval 3,4). Asosiy massadagi plagioklazlar asosan oligoklazdan iborat.

Biotit (2-3%) 0,5 mm o'lchamdagi noto'g'ri tabletko'rinishida uchraydi (1.5-rasm,), intensiv pleoxroizmga ega, asosiy massada 0,1-0,15 mimgacha mayda qipiqsimon qo'ng'ir rangda uchraydi (1.5-rasm,d,i,n). Ularning ajralish darzliklari bo'yicha xlorit va epidot rivojlangan.

Asosiy massada monoklin piroksen uchraydi u titanavgitdan iborat. Ortoklazning bariyli turi uchraydi (1.1-jadval, 13 an.), bariy oksidining miqdori 1% gacha yetadi.

Aksessor minerallardan – sfen, ortit, siron, epidot va granat, ma'dan minerallardan – magnetit, ilmenit, pirit uchraydi. Shlifning ba'zi joylarida mikrodonali diorit qo'shimtasi uchraydi (1.5-rasm, n). Umuman, tog' jinsi xloritlashgan va epidotlashgan (5-7%). Xloritning kimyoviy tarkibi 1.2- jadvalda keltirilgan va u ripidolitga yaqin.

a

b

v

g

d

e

i

k

l

m

n

s

1.5-rasm. Spessartit daykalari shaffof shliflarining mikrofotosuratlari.

Lamprofirli, porfirli tuzilish. Yirik megaporfirli rogovaya obmanka kristallari atrofidagi reaksiyon hoshiyalar (a, v) va ular ichida mikrodioritning ksenoliti (n) kuzatiladi. Elektron mikroanalizator yordamida aniqlangan asosiy massaning porfir tuzilishi (s).

Xulosa

Lamprofir daykalari sulfid-nodirmetalli ma'danni yoradi va o'z navbatida daykalar bilan genetik bog'liq bo'lgan kumush-polimetalli kvars-karbonatli tomirlar bilan kesilganligi aniqlangan. Qo'ytosh granodioritlari bilan lamprofirlar kontaktida kalishpatlanish va sulfidlanish jarayonlari aniqlandi va bu ma'dan minerallashuvi hosil bo'lishida asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Классификация и номенклатура магматических горных пород: Справочное пособие //Богатиков А.О., Гоньшакова В.И., Ефремова С.В. и др.- М.: Недра, 1981. -160 с.
2. Ишбаев Х.Д. Ксенолиты и родственные включения в магматических образованиях Северо-Нуратинских гор /Вестник НУУз. – 2005. -№1.С.18-21.
3. Хамрабаев И.Х. О характере границы Мохоровичича (Мохо) в Средней Азии /Докл. АН РУз.- 1993. -№3. – С.44-48.
4. Мусаев А.М., Хамрабаев И.Х. Петрохимические особенности субщелочных андезито-базальтов даек Северного Нуратау и их происхождение /Узб.геол.журн. – 1984. – №4.- С.5-11.
5. Маракушев А.А., Безмен Н.И. Минералого-петрографические критерии рудоносности изверженных пород. М.: Недра, 1992. 317 с.